

Darsliklardan o‘rin olgan materiallar davr talabidan kelib chiqib tayyorlangani bois ular talabalarning nutqini o‘stirish, fikrlash qobiliyatlarini yanada rivojlantirish milliy istiqloq g‘oyasi bilan chambarchas bog‘langan milliy iftixor, vatanparvarlik, millatlararo totuvlik, dinlararo bag‘rikenglik, ma‘naviyatlilik, mehnatsevarlik, onglilik, insonparvarlik kabi insoniy fazilatlarini o‘zida mujassam etgan matn va boshqa amaliy ishlardan to‘lasincha foydalanishni talab qiladi. Bunda, shubhasiz, qadriyatlarga aloqador asarlar materiallarining tahlili o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Yosh avlodning ijtimoiy faolligini shakllantirish, ma‘naviy barkamolligini takomil toptirishda ma‘naviy qadriyatlarga oid materiallarning darsliklarda berilishi alohida ahamiyatga ega. Shu jumladan, ota-bobolarimiz turmush tarzining eng yorqin namunasi sifatida kasb turlari va ular bilan bog‘liq qadriyatlarni asarlar tahlili davomida o‘rganib borish ta‘lim va tarbiya jarayonida kerakli samaralar beradi. Shu bilan bir qatorda, tilimiz haqidagi bilimlarimizni mustahkamlaydi. Masalan, “Devonu lug‘otit turk”dagi [4] materiallarni adabiy parchalar, maqollar, hikmatli so‘zlar bilan bog‘liq ravishda o‘rganiladigan bo‘lsa, badiiy tafakkurning o‘ziga xos xususiyatlari, shakllanishi va taraqqiyoti haqida yanada muhim tushunchalarga, milliy til, milliy ong, milliy mafkura uzviyligiga aloqador tasavvurlarga keng yo‘l ochilishi mumkin. Zero, har qanday badiiy asar o‘sha davrga xos bo‘lgan ijtimoiy-siyosiy, ma‘naviy-axloqiy, badiiy estetik tasavvur-tushunchalar majmui sifatida namoyon bo‘lishi barobarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglashga ham xizmat qiladi. Ya‘ni millatlar va xalqlarning borilg‘i, nufuzi va qadriyatlari haqida betimsol ma‘lumotlar beradi. Tarixan kimligimizni anglatishda til materiallari tahlil etilgan asarlarning o‘rni beqiyos. Binobarin, ular bilan amaliy tarzda darslarda tanishish imkoniyati yaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2016 yil 13 maydagi «Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to‘g‘risida»gi PF-4797 Farmoni // Xalq so‘zi, 2016 yil, 17 may.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017.
3. Mirziyoev Sh.M. «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-sonli Farmoni // Xalq so‘zi, 2017 yil, 8 fevral. № 28 (6722).
4. Koshg‘ariy M. Devonu lug‘otit turk. Uch tomlik. – T.: Fan, 1960 - 1963.
5. Rajabov D. Z. The role of images in the artistic structure of uzbek folk songs //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 12. – C. 120-128.
6. Rajabov D. Z., Rajabov T. A., Rakhimov M. M. Transferring of Meaning in The Modern Uzbek Poetry: Metaphors and Synecdoche. Modern Trends in Scientific Research and Development, Café of Asia //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). – C. 77-79.
7. Hamroyeva M. R. LEBY LAYERS OF NAMES USED IN THE ARTISTIC WORKS OF TAHIR MALIK //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 367-373.

GENDERDA ERKAKLAR NUTQINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI: STEREOTIPLAR VA FARQLAR

**Jo‘rayeva Z.,
BuxDU o‘qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada gender tilshunosligida erkaklar nutqining qay tarzda tavsiflanishi lingvistik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Qayd etish lozimki, erkaklar nutqi til tahlili jihatidan ayollar nutqidagi farqlanib, ulardagi ijtimoiy tafovut nutqiy muomalada ham aks etadi.

Kalit so‘zlar: *gender tilshunoslik, erkaklar nutqi, lingvistik xususiyat, tahlil va tadqiq*

Gender tilshunosligi tilning gender rollari va o‘ziga xosliklarini aks ettirishi hamda mustahkamlanishini o‘rganadi. Stereotiplarning saqlanib qolishi xavfi va insonlar nutqi o‘rtasidagi sezilarli farqni tan olgan holda, tadqiqotlar erkaklar nutqidagi ba‘zi tendensiyalarni ko‘rsatadi [1].

Gender lingvistikasi doirasida erkaklar nutqiga xos sifatlar lingvistik tahlil qilinganda ularda quyidagi xususiyatlar ko'zga tashlandi:

1. To'g'ridan to'g'ri ifodalash va qat'iylik: Erkaklar, ko'pincha, o'z muloqotlarida aniq, ixcham va aniq tildan foydalangan holda ko'proq o'z nutqlarini to'g'ridan to'g'ri ifodalashadi va qat'iyroq bo'lishadi. Bu quyidagicha namoyon bo'lishi mumkin [2]:

– *kamroq to'siqlar va kvalifikatsiyalardan foydalanish:* nutq ohangini yumshata oladigan "*menimcha*", "*ehtimol*" yoki "*narsa*" kabi kamroq iboralardan foydalanish;

– *ko'proq imperativ va ko'rsatmalardan foydalanish:* ko'rsatmalar yoki buyruqlarni tez-tez berish ularning nutqiga xos jihat sanaladi;

– *uzilishlar:* suhbatlarda boshqalarning, ayniqsa, ayollarning tez-tez so'zlarini to'xtatish erkaklarning nutqiy muomalasida namoyon bo'ladi.

2. Mavzuga e'tibor qaratish: Erkaklar suhbatlari ko'proq sport, siyosat, ish va raqobat kabi mavzular atrofida aylanishi mumkin. Ular o'zlarining tajriba sohalari bilan bog'liq ko'proq texnik til va jargondan foydalanishlari mumkin[5].

3. Minimal javob signallari: Erkaklar tinglayotganlarini ko'rsatish uchun "*ha*" kabi minimal javob belgilaridan foydalanishi mumkin, ayollar, esa "*ko'raman*" yoki "*balki*" kabi ikkilamchi fikr-mulohazalardan foydalanadilar.

4. Kamroq his-tuyg'ularni ifodalash: Erkaklar o'z nutqlarida his-tuyg'ularini, ayniqsa, zaiflik yoki qayg'uni ochiq ifoda etish ehtimoli kamroq bo'lishi mumkin. Ular kamroq hissiy sifatlar va qo'shimchalardan foydalanishadi.

5. Hazil: Erkaklar hazilida kinoya, masxara va o'ynoqi haqorat ko'proq bo'lishi mumkin, ayollar hazilida esa, ko'pincha, munosabatlar o'rnatish va aloqa tuyg'usini yaratishga qaratilgan[6].

6. So'kinish va jargon: erkaklar oddiy suhbatlarda ayollarga qaraganda ko'proq so'kinish va jargon ishlatishlari mumkin.

Bundan tashqari, erkaklar nutqiga xos ayrim stereotiplar mavjuddir. Individual o'zgaruvchanlik deya e'tirof etiladigan stereotip bu mutlaq emas, balki tendensiya sifatida namoyon bo'ladi. Bu alohida erkaklar shaxsiyatiga, madaniy kelib chiqishiga, ijtimoiy kontekstga va shaxsiy tajribaga asoslangan nutq shakllarida juda farq qiladi. Erkaklar nutqi haqida zararli stereotiplarni saqlab qolishning oldini olish juda muhimdir. Ko'pgina erkaklar nozik va ifodali tarzda muloqot qilishadi va ba'zi xususiyatlarni faqat jinsga bog'lash noto'g'ri va g'aliz bo'lishi mumkin. Qo'shimcha sifatida aytish mumkinki, nutq shakllariga madaniy me'yorlar va ijtimoiy muhit ham katta ta'sir ko'rsatadi. Oddiy erkak nutqi madaniyatlar va ijtimoiy guruhlarga qarab farq qiladi.

Erkaklar va ayollarning tildan foydalanish usuli, ko'pincha, ma'lum bir kontekstdagi kuch dinamikasi bilan shakllanadi. Erkaklar, ayniqsa, mansabdor shaxslar, hukmronlikni ta'minlash yoki nazoratni saqlab qolish uchun tildan boshqacha foydalanishi mumkin. Bu ularning ijtimoiy doirasi, tanlagan kasbi va yoshi bilan bevosita bog'liqdir.

Xulosa shuki, erkaklar nutqining nozik tomonlarini tushunish stereotiplardan tashqariga chiqish va individual, ijtimoiy va madaniy omillarning murakkab o'zaro ta'sirini tan olishni talab qiladi.

Adabiyotlar

1. Земская Е. А., Китайгородская М. А., Розанова Н. Н. Особенности мужской и женской речи // Русский язык в его функционировании. Под Ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева. – М., 1993. – С. 90-136.

2. Каменская О. Л. Гендергетика – междисциплинарная наука // Тезисы докладов второй международной конференции «Гендер: язык, культура, коммуникация», МГЛУ. – Москва, 22-23 ноября 2001 г.–С. 62-63.

3. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA B. R. HOZIRGI O'ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.

4. Yuldasheva D.N. Hozirgi o'zbek adabiy tili (1-kitob).– Buxoro: Bukhara Hamd Print, 2023.–140 b.

5. Zuxro J. GENDERNING NUTQIY IFODASI VA UNING PRAGMATIK TASNIFI //MASTERS. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 164-169.
6. Bozorov Z. A., Samandarova G. Y. IDEOLOGICAL MOVEMENT OF LEGENDS AND TRADITIONS IN THE NOVEL “SHAYTANAT” BY TOHIR MALIK //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – C. 1014-1016.
7. Aminovna A. G. " A THOUSAND AND ONE NIGHTS" AND EUROPEAN LITERATURE //E Conference Zone. – 2022. – C. 104-107.